

ALIMENTOS FUNCIONAIS TRATAMENTO DA DISBIOSE: PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS

 DOI: 10.5281/zenodo.8431676

Any Carolina da Silva Dias

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE.

Anycdiass@gmail.com

Mirella Maria Vieira Nascimento

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE.

Mirellavieirsmaria@gmail.com

Cássia Maria do Nascimento

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE.

Nascimento.ca1995@gmail.com

Viviane Marques de Araújo

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE.

Vivimdearaujo@gmail.com

Jacqueline Maria da Silva

Doutora em Nutrição (UFPE). Professora da UNIBRA.

Jacqueline.silva@grupounibra.com

RESUMO

O intestino é considerado o maior órgão imunológico do corpo humano. De forma geral, existem cerca de 100 trilhões de bactérias em todo o trato, a alteração da microbiota intestinal, em termos de número e espécies de bactérias, é denominada de disbiose, ou seja, é quando há uma alteração em sua estruturação normal, onde as bactérias nocivas se sobrepõem sobre as benéficas. Em vista disso, a disbiose está relacionada à ocorrência de diversas patologias. Mediante o exposto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sobre a conduta terapêutica através de alimentos funcionais, com ênfase no uso dos prebióticos, probióticos e simbióticos para a prevenção e tratamento da disbiose intestinal. Esta pesquisa trata-se de uma revisão

narrativa de literatura, foram utilizados os descritores: "Disbiose", "Probióticos", "Prebióticos" e "Simbióticos", tanto em português quanto em inglês, publicados entre 2018 e 2023. Apesar da escassez de estudos intervencionais recentes analisando e discutindo sobre a disbiose, ficou evidente após a avaliação dos 8 ensaios clínicos selecionados, que a disbiose além de desencadear o surgimento de diversas doenças ou a doença influenciar nesse desequilíbrio, ela também influencia na progressão. Em suma, a intervenção com os alimentos funcionais pré, pró e simbióticos, trouxe sim efeitos positivos e benéficos para a população de modo geral, ainda que seja inconclusivo qual dosagem, fórmulas, duração, composição e combinação dos funcionais é mais eficiente na conduta terapêutica da disbiose.

Palavras-chave: Disbiose. Probióticos. Prebióticos. Simbióticos.

ABSTRACT

The intestine is considered the largest immune organ in the human body. In general, there are about 100 trillion bacteria throughout the tract, the alteration of the intestinal microbiota, in terms of number and species of bacteria, is called dysbiosis, that is, it is when there is a change in its normal structure, where the harmful potatoes superimpose on the rewards. In view of this, dysbiosis is related to the occurrence of several pathologies. In view of the above, the objective of this study was to carry out a review of the behavior treated through healthy foods, with emphasis on the use of prebiotics, probiotics and symbiotics for the prevention and treatment of intestinal dysbiosis. This research is a narrative literature review, the descriptors were used: "Dysbiosis", "Probiotics", "Prebiotics" and "Symbiotics", both in Portuguese and in English, published between 2018 and 2023. recent interventional studies analyzing and discussing dysbiosis, it became evident after the evaluation of the 8 selected clinical trials, that dysbiosis, in addition to contracting it, influenced several diseases or the disease influenced this imbalance, it also influenced the progression. In short, the intervention with pre, pro and symbiotic functional foods did bring positive and beneficial effects to the general population, although it is inconclusive which dosage, formulas, duration, composition and combination of effects is more efficient in the management of dysbiosis.

Keywords: Dysbiosis. Probiotics. Prebiotics. Synbiotics.

INTRODUÇÃO

O intestino é considerado o maior órgão imunológico do corpo humano, é uma parte importante sob diversos aspectos, ele desempenha diversas funções, participa da digestão, absorção e excreção de nutrientes, bem como atua contra possíveis patógenos que possam alcançar o lúmen intestinal (COSTA; ROSA, 2016).

O ecossistema do intestino é constituído por mais de 50 gêneros de bactérias, o que engloba mais de 1.000 espécies. De forma geral, existem cerca de 100 trilhões de bactérias em todo o trato, tendo seu maior aglomerado no cólon intestinal. Essas bactérias estão inclusas as benéficas e as patogênicas (CUPPARI, 2018).

Um intestino com uma microbiota em desequilíbrio, onde há um acúmulo maior das bactérias patogênicas sobre as protetoras, pode gerar graves problemas. Inicialmente, levando a má absorção nutricional e o acúmulo de toxinas formadas por elas (QUINONES et al., 2018).

A alteração na composição da microbiota é chamada de disbiose intestinal, muitas vezes resulta da modificação dietética, de infecções intestinais, de tratamento com antibióticos, antiácidos e imunossupressores, entre outros (COSTA; ROSA, 2016). Segundo Pedrosa (2018), a disbiose particularmente não constitui uma doença, porém induz a outras patologias, sejam elas metabólicas, autoimunes, comportamentais ou sistêmicas.

Sabendo que a má alimentação recorrente, como o consumo desmedido de alimentos industrializados, é um dos fatores para o surgimento da disbiose, torna-se necessário um novo olhar voltado para a nutrição, com a aplicabilidade de alimentos direcionados não apenas para fornecimento de energia e satisfazer a fome, porém como forma de prevenir o desenvolvimento de doenças. Diante disso, surgem os alimentos funcionais (CONRADO et al., 2018).

A conceituação dos alimentos funcionais iniciou-se na década de 80, no Japão, que os descreveu como alimentos que além de realizar suas funções nutricionais básicas, beneficiam fisiologicamente e minimizam o risco de doenças crônicas. Em vista disso, existem aqueles com alegação de propriedade funcional para a regulação do intestino, como os probióticos, prebióticos e simbióticos (COSTA; ROSA, 2016).

Os prebióticos são substâncias oriundas de alimentos, que não são digeridas e possui como efeito benéfico a sua contribuição para o crescimento e atividade de um tipo de bactéria benéfica no hospedeiro. Os probióticos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), são microrganismos vivos que trazem efeitos benéficos para a saúde do hospedeiro, se administrados em doses corretas. Já os simbióticos, são os produtos que possuem tanto prebióticos quanto probióticos (LÓPEZ, 2019).

Mediante o exposto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sobre a conduta terapêutica através de alimentos funcionais, com ênfase no uso dos prebióticos, probióticos e simbióticos para a prevenção e tratamento da disbiose intestinal.

REFERENCIAL TEÓRICO**Microbiota Intestinal**

A microbiota é considerada um ecossistema bacteriano que reside no intestino. A colonização bacteriana do trato intestinal, ocorre após o nascimento, o seu desenvolvimento é um mecanismo complexo que depende de fatores externos, como o tipo do parto (normal ou cesariana), se houve aleitamento materno ou artificial, da idade, da dieta, da contaminação ambiental, do uso de antimicrobianos, do sistema imunológico e das características genéticas. O período desse processo varia e atinge a composição de um adulto em cerca de 3 anos de idade (PANTOJA et al., 2019).

Segundo D'onofrio et al. (2020), inúmeras espécies de bactérias distintas são encontradas no intestino e variam tanto ao longo do tempo quanto de hospedeiro para hospedeiro, especificamente, a maior parte se encontra no íleo e cólon do Trato Gastrointestinal (TGI), onde apresenta situações favoráveis para o seu desenvolvimento, devido à escassez de secreções intestinais e ampla fonte de nutrição. As bactérias que compõem o TGI são em sua maioria anaeróbias, salientando os gêneros bacteroides (*Bifidobacterium*, *Eubacterium*, *Clostridium*, *Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Ruminococcus* e *Fusobacterium*) e Firmicutes (*Clostridium* e *Lactobacillus*), ressaltando a necessidade de se ter um equilíbrio entre elas, para que se tenha uma microbiota saudável.

De acordo com Almeida et al. (2009), a microbiota intestinal saudável forma uma barreira contra os microrganismos invasores, desenvolvendo mecanismos de defesa do hospedeiro contra os patógenos, melhorando a imunidade, em virtude da aderência à mucosa e, assim, promovendo uma resposta imune ao local. Além do mais, ela também compete por nutrientes no lúmen, o que previne a permanência das bactérias patogênicas.

Contudo, além da importante função de proteção anti-infecciosa, fornecendo resistência à colonização bacteriana por microrganismos exógenos, há também a função imunomoduladora, que ativa as defesas imunológicas, além de seu papel na contribuição nutricional, oferecendo fontes energéticas e de vitaminas produzidas pelas interações locais. Sendo assim, em uma microbiota irregular, a reabsorção de toxinas do lúmen intestinal, ocorrem de maneira inadequada, provocando o surgimento de patologias pelo não funcionamento das funções da microbiota intestinal (PAIXÃO; CASTRO, 2016).

Disbiose Intestinal

A alteração da microbiota intestinal, em termos de número e espécies de bactérias, é denominada de disbiose, ou seja, é quando há uma alteração em sua estruturação normal, onde as bactérias nocivas se sobrepõem sobre as benéficas. O principal fator para essa ocorrência é a má alimentação, além de outros fatores como o estresse físico, ambiental e psicológico (REIS et al., 2022).

Os principais sintomas causados pela disbiose são a constipação intestinal, gases, inchaço abdominal, náuseas, cólicas, diarreia e dores estomacais (REIS et al., 2022). Segundo Melo e Oliveira (2018), a disbiose é um distúrbio de extrema relevância, pois ele pode ser uma alavanca para o desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).

O intestino em estado de disbiose, afeta a integridade da mucosa, irrompendo em um aumento da permeabilidade e absorção de substâncias nocivas, como as toxinas e patógenos, além de nutrientes não digeríveis, que se tornam capazes de ultrapassar a barreira do intestino, podendo causar alterações de saúde em hospedeiros (MELO; OLIVEIRA, 2018).

Segundo Conrado et al. (2018), com a ineficiência da barreira da mucosa intestinal, causa também a exclusão de inúmeros antígenos advindos de microrganismos e alimentos. Em vista disso, a disbiose está relacionada à ocorrência de diversas patologias. Vale ressaltar que para que a disbiose seja diagnosticada é necessário contemplar a história clínica do paciente através dos sinais e sintomas do indivíduo, que além dos mais agudos, também pode apresentar indícios de mudanças de humor, depressão e fadiga. A investigação pode ser realizada também por meio de culturas bacterianas fecais e por efetuação de exames clínicos que possam indicar abdômen hipertimpânico, ou seja, com presença elevada de gases. E também por dor à palpação, geralmente no cólon descendente.

Causas, Consequências e Patologias Correlacionadas

O surgimento da disbiose resulta de uma série de fatores causais. Dentre as causas, estão o uso de antibióticos, pois podem atingir as bactérias benéficas, além das patogênicas, causando um desequilíbrio da flora intestinal, bem como uma permeabilidade, aumentando o risco de desenvolvimento de patologias. A utilização

indiscriminada de outros medicamentos como anti-inflamatórios hormonais e não hormonais e laxantes também são motivos para o aparecimento da disbiose (PANTOJA et al., 2019).

O consumo insuficiente de fibras fermentáveis, além da idade, estresse, PH, diverticulose e tempo de trânsito intestinal também são fatores indutores (NEUHANNIG et al., 2019). Outro agente, este um fator chave e determinante, que promove essa alteração na microbiota é a alimentação inadequada, ou seja, quando o perfil dietético do indivíduo é abundante em industrializados, com excesso de açúcares e gorduras, favorecem a modificação em sua funcionalidade (CONRADO et al., 2018).

A alimentação, certamente, é um fator importante para a funcionalidade do organismo e conservação da saúde, porém, nem todo alimento ingerido será absorvido pelo trato gastrointestinal (TGI). E a disbiose é um agente causador da diminuição da absorção de nutrientes. Se houver escassez de nutrientes, a disponibilidade, absorção e metabolismo são prejudicados, podendo promover a pobreza nutricional e contribuir para o surgimento de patologias no indivíduo (QUINONES et al., 2018).

Segundo Passos e Filho (2017), tais alterações na composição ou função da microbiota, sobretudo em funções metabólicas e imunológicas do hospedeiro, podem dar origem a diversas doenças, como as neurológicas e as autoimunes, as doenças crônicas como a diabetes e a obesidade, além de também participar do desenvolvimento das doenças gastroenterológicas como, por exemplo, a doença celíaca, a síndrome do intestino irritável e doenças inflamatórias intestinais.

A disbiose e a longa exposição do indivíduo a ela, também está relacionada ao surgimento do câncer, pois bactérias patogênicas geram metabólitos carcinógenos, que dispõem de ação genotóxica e mutagênica e que contribuem para o desenvolvimento da doença (NEUHANNIG et al., 2019).

Alimentos Funcionais: Probióticos, Prebióticos e Simbióticos

O combate da disbiose exige mudanças sustentáveis e fundamentais no padrão nutricional e no estilo de vida dos indivíduos, é necessário modificar o chamado “estilo de vida ocidental”, que é composto por dietas ricas em industrializados, e modular o

microbioma intestinal por meio da intervenção dietética (GREEN; ARORA; PRAKASH, 2020).

As evidências científicas apontam que há alimentos benéficos e atuantes no sistema gastrointestinal e que possuem alegações funcionais e de saúde, permitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de que contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal, se estiver associada a uma alimentação equilibrada e com hábitos de vida saudáveis (COSTA; ROSA, 2016).

As substâncias prebióticas, encontradas em alguns alimentos, são classificadas em fibras solúveis, insolúveis e mistas e dispõem de características funcionais para um bom funcionamento do intestino. O consumo desses alimentos funcionais com seus compostos bioativos exerce um papel muito importante na regulação da microbiota, prevenindo o surgimento da disbiose (QUINONES et al., 2018).

Os prebióticos são chamados de substâncias fermentadas, que induzem mudanças na atividade da microbiota intestinal, eles são basicamente constituídos de carboidratos de diferentes tamanhos como monossacarídeo, dissacarídeo, oligossacarídeo e até polissacarídeo. Encontra-se em determinados componentes de alimentos de origem vegetal, não são digeríveis nas etapas do processo digestivo e são resistentes à ação de enzimas (SILVA et al., 2022).

Os prebióticos mais encontrados são os oligossacarídeos (inulina, frutooligossacarídeos e galactooligossacarídeos). Há também o amido resistente (AR), considerada uma fibra prebiótica que não é digerida no intestino delgado e são fermentados pelas bactérias probióticas presentes no cólon, produzindo compostos que trazem benefícios ao hospedeiro (CÔRREA et al., 2022).

Ademais, segundo algumas pesquisas, os prebióticos são mais atuantes no intestino grosso, promovem o aumento de bactérias benéficas como a *Bifidobacterium* e *Lactobacillus*, desenvolvendo uma melhora nos movimentos peristálticos do intestino e no esvaziamento gástrico. Alguns exemplos de alimentos com propriedade prebiótica, são beterraba, banana, alho, cebola, entre outros (QUINONES et al., 2018).

Um exemplo de prebiótico, derivado da banana, é a biomassa da banana verde, que é rico em amido resistente, e também beneficiam a microbiota intestinal, alterando a microflora do cólon, aumentando a excreção fecal de nitrogênio e reduzindo o risco de câncer de cólon (NEUHANNIG et al., 2019).

Há também os probióticos, que são microrganismos vivos que se apresentam em alguns alimentos e são capazes de equilibrar a colonização do intestino, trazendo benefícios à saúde humana quando administrados em doses adequadas. Além disso mostram importante influência na restauração e manutenção da microbiota intestinal trazendo efeitos físicos, antimicrobianos e de imunidade, que são vantajosos para o hospedeiro (LÓPEZ, 2019).

Sob o mesmo ponto de vista, alguns probióticos estão disponíveis no mercado na forma de cápsula ou sachês, ou seja, como fármacos ou em preparações naturais como leite fermentado, iogurte, queijos, sucos fermentados e outros alimentos de origem vegetal fermentados, podendo conter em sua composição um único ou um conjunto de microrganismos (FERREIRA, 2014).

Neuhannig et al. (2019), cita alguns probióticos que contribuem e têm sido utilizados no tratamento da disbiose, como o Kefir, sendo um leite fermentado com associação de leveduras e bactérias, rico em vitaminas e minerais. E o Kombucha, uma bebida fermentada de chá verde ou preto adoçados, também adicionados de uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras.

Por outro lado, os alimentos funcionais simbióticos são compostos por uma porção de probiótico (bactérias probióticas) e prebióticos (componentes alimentares não digeríveis) agindo sobre a microbiota intestinal. Essa união promove uma ação mais efetiva, visto que os prebióticos são complementares e sinérgicos dos probióticos, sendo multiplicador de suas ações e são utilizados como um tratamento de apoio em várias patologias (NÚÑEZ et al., 2022).

Ferreira (2014) ressalta a importância de haver a reeducação alimentar no tratamento da disbiose, evitando o consumo exagerado de carnes vermelhas, leite e derivados, ovos e alimentos processados, uma vez que o excesso na ingestão de carboidratos aumenta a fermentação pelas bactérias no intestino grosso, enquanto que o de proteínas produz putrefação aumentada. A má absorção de carboidratos e proteínas contribui para a formação de gases em excesso ou substâncias tóxicas através da ação bacteriana, com prejuízo da microbiota benéfica.

METODOLOGIA

Esta pesquisa trata-se de uma revisão narrativa de literatura, direcionada a partir da seguinte pergunta: “Os alimentos funcionais com foco em regular a função

do intestino, como os prebióticos, probióticos e simbióticos, são capazes de beneficiar o hospedeiro na prevenção e tratamento da disbiose?”.

Foram utilizados os descritores: “Disbiose/Dysbiosis”, “Probióticos/Probiotics”, “Prebióticos/Prebiotics” e “Simbióticos/Synbiotics”, tanto em português quanto em inglês, todos indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). A pesquisa foi realizada na base de dados do Scielo Eletrônico, PUBMED, LILACS e MEDLINE durante o período de fevereiro a junho de 2023.

Os critérios de inclusão para a escolha dos artigos foram: estudos publicados nos últimos 5 anos, que tratavam de microbiota intestinal/disbiose, patologias gerais correlacionadas e efeitos da conduta terapêutica através do uso de probióticos, prebióticos e simbióticos e que fossem de acesso gratuito. Foram excluídas as pesquisas realizadas com animais e os que não atendiam aos critérios determinados acima.

Para compor os resultados desta pesquisa, foram selecionados apenas ensaios clínicos randomizados realizados com humanos, entre 2018 e 2023, em português, inglês e espanhol. A seleção dos artigos foi realizada após a leitura dos títulos e dos resumos. Após a triagem, foram aproveitados 6 estudos do PUBMED, 1 do SciELO Eletrônico e 1 do LILACS. As pesquisas encontradas no MEDLINE foram descartadas, pois se tratavam de estudos com animais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi apreciado uma baixa quantidade de estudos clínicos randomizados realizados em seres humanos que avaliaram os efeitos do uso de pré, pró e simbióticos na conduta terapêutica da disbiose em si. Porém, foram considerados os artigos que abordavam patologias gerais que estão interligadas com a disbiose e com o seu desenvolvimento ou agravo, e que tinham foco e mostravam ação no intestino e microbiota.

Desta forma, foram resumidos minuciosamente e explanados na Quadro 1, os desfechos de 8 ensaios clínicos randomizados que utilizou de grupo controle, para que fossem minimizados possíveis variáveis dos resultados. As pesquisas de intervenção examinadas, em sua maioria, tiveram participantes adultos com obesidade ou sobrepeso, do sexo feminino e masculino. Também foram analisados os efeitos em crianças e adolescentes com HIV, em idosos aparentemente saudáveis,

pacientes com Doença Renal Crônica (DRC), Lúpus eritematoso sistêmico (LES) e em dieta enteral de longo prazo.

Quadro 1 - Ensaios clínicos randomizados avaliando a eficácia do uso de pré, pró ou simbióticos na microbiota intestinal em indivíduos patológicos e não patológicos.

AUTOR	ALIMENTO FUNCIONAL UTILIZADO	POPULAÇÃO	DESFECHO (INTESTINO/MICROBIOTA)
SERGEEV et al, 2020.	Cápsula simbiótica com 15×10^9 UFC de <i>Bifidobacterium longum</i> UABla-14; <i>Bifidobacterium lactis</i> UABla-12; <i>Bifidobacterium bifidum</i> UABb-10; <i>Lactobacillus acidophilus</i> DDS-1 e 2,75g de trans-galactooligossacárideo;	20 homens e mulheres participantes de programa de perda de peso;	O simbiótico utilizado por um período de 3 meses, modulou a microbiota intestinal humana, aumentando a abundância das espécies microbianas consideradas benéficas para o hospedeiro, além de neutralizar a fermentação microbiana que está associada a uma dieta rica em proteínas;
JANCZY et al, 2020.	Sanprobi Super Formula® (simbiótico em cápsula) com concentração de 1×10^9 UFC de <i>Bifidobacterium lactis</i> W51; <i>Bifidobacterium lactis</i> w52; <i>Lactobacillus acidophilus</i> w22; <i>Lactobacillus paracasei</i> w20; <i>Lactobacillus plantarum</i> w21; <i>Lactobacillus salivarius</i> w24; <i>Lactococcus lactis</i> w19; 9,6mg de fruto oligossacarídeos (FOS) e 110,4mg de inulina;	60 pacientes com excesso de peso do ambulatório do Departamento de Nutrição Clínica da Universidade Médica de Gdansk;	O uso do simbiótico associado à redução da dieta, trouxe mudanças positivas no número das bactérias intestinais, além de melhorar a barreira do intestino e reduzir a zonulina nas amostras de fezes após 12 semanas de intervenção;
D'ONOFRI O et al, 2020	Syngut (Suplemento simbiótico em sachês) com 10^9 UFC de <i>Bifidobacterium acidophilus</i> w22 e $3,33 \times 10^6$ de <i>Bifidobacterium lactis</i> w51, <i>Lactobacillus plantarum</i> w21, <i>Lactococcus lactis</i> e 0,375g de inulina;	20 pacientes acamados em dieta enteral domiciliar de longo prazo;	O uso do produto simbiótico Syngut durante 4 meses, apesar de não afetar grandemente a composição da microbiota e sua atividade funcional, ajudou a melhorar a riqueza da microbiota, a constipação, a consistência das fezes e aumentou moléculas benéficas como os ácidos propiônico e butanóico;
SAINZ et al, 2020.	Sachês com 0,17g de <i>Saccharomyces boulardii</i> , 4g de fruto oligossacarídeos,	24 crianças e adolescentes infectados verticalmente com	O estudo mostrou mudanças na comunidade microbiana intestinal que estavam associadas a infecção vertical pelo HIV e a disbiose

	3,3g de galactooligossacarídeos, 1,2g de arginina, 2g de glutamina, 5,1g de aminoácidos essenciais e 5,2g de ácidos graxos de cadeia longa e 5,3x10 ³ de vitamina D;	HIV de quatro hospitais universitários da Espanha;	bacteriana foi atenuada após a intervenção nutricional por 4 semanas;
PORTERA; SOUZA; VOLTOLINI, 2021.	Uso de prebiótico e probiótico natural (porções de 20g/dia de biomassa da banana verde e 200ml/dia de Kombucha);	100 mulheres obesas voluntárias da clínica escola de nutrição do centro universitário de Votuporanga em São Paulo;	A pesquisa mostrou que houve uma melhora na escala de Bistol, as fezes ficando mais perto de 4 (melhor classificação). E também um maior número da bactéria <i>Escherichia coli</i> não enteropatogênica, quando os dois alimentos foram administrados juntos durante 60 dias.
NETO et al, 2020.	Cápsula simbiótica: 2 doses/dia de 6g de frutooligossacarídeo, 10x10 ⁸ UFC de <i>Lactobacillus paracasei</i> LCP-31, <i>Lactobacillus rhamnosus</i> HNN00, <i>Lactobacillus acidophilus</i> NCFM, <i>Bifidobacterium lactis</i> HN019.	22 Idosos aparentemente saudáveis cadastrados em uma Unidade Básica de Saúde em São Paulo;	Em termos gerais, foram encontrados benefícios na função intestinal e na consistência das fezes;
COSOLA et al, 2021.	NATUREN G ® mistura em pó simbiótica de <i>Lactobacillus</i> , <i>Bifidobacterium</i> , frutooligossacarídeo e inulina;	21 pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) em estágio 3;	Estudo mostra redução da permeabilidade do intestino delgado, dor abdominal e síndromes de constipação em pacientes com DRC após 2 meses de tratamento;
WIDHANI et al, 2022.	Cápsulas simbióticas com 3x10 ⁹ UFC de <i>Lactobacillus helveticus</i> R0052 60%, <i>Bifidobacterium infantis</i> R0071 20% e 80 mg de frutooligossacarídeos	46 pacientes mulheres com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e sintomas gastrointestinais de um Hospital universitário da Indonésia;	A suplementação de simbióticos por 60 dias alterou a função e a composição da microbiota intestinal, havendo um aumento das espécies <i>Clostridia</i> e <i>Bacillus</i> encontrados apenas no grupo da intervenção com o simbiótico;

Fonte: elaborado pelas autoras (2023).

Apesar da escassez de estudos intervencionais recentes analisando e discutindo sobre a disbiose, ficou evidente após a avaliação dos ensaios clínicos selecionados acima, que a disbiose além de desencadear o surgimento de diversas doenças ou a doença influenciar nesse desequilíbrio, ela também influencia na

progressão. A pesquisa de Cosola et al. (2021), cita a disbiose como uma característica típica da Doença Renal Crônica (DRC) e como um fator de risco para o avanço da patologia, considerando que o acúmulo de toxinas urêmicas derivadas do intestino para o sangue, o aumento da permeabilidade intestinal e a constipação, desencadeia inflamações crônicas que são características específicas do progresso para Doença Renal terminal. Os autores trazem hipóteses de que uma intervenção, com foco no eixo intestino-rim e tratando a disbiose, diminuiria a síntese de toxinas urêmicas, aumentaria a produção de AGCC (Ácidos Graxos de Cadeia Curta) e a rigidez da barreira da mucosa intestinal, reduzindo processos inflamatórios.

Sainz et al. (2020), em seu estudo com crianças e adolescentes infectados verticalmente pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), também abordam uma ligação entre a alteração da microbiota com a infecção por HIV, porém sem causas claras. Os autores trazem a hipótese de que durante a infecção aguda, a depleção das células do tecido linfóide associado ao intestino (GALT), pode ser o principal fator para o quadro da disbiose relacionada ao HIV. Esse estado clínico, pode exercer um papel ativo no progresso da doença, incluindo também uma inflamação crônica.

Já no estudo de Widhani et al. (2022), os autores trouxeram informações que a disbiose contribui para a doença autoimune crônica denominada LES (Lúpus Eritematoso Sistêmico), visto que a microbiota intestinal participa do desenvolvimento e equilíbrio da imunidade a nível da mucosa e sistêmico. E sabe-se que a ocorrência do desequilíbrio das bactérias aumenta a permeabilidade intestinal, que pode elevar os níveis de endotoxinas, como o lipopolissacarídeos (LPS), provocando inflamações. Logo, há vários mecanismos que mediam a disbiose e seu papel na patogênese da LES, que ainda não estão claras, mas resultam em perda da autotolerância, produção de autoanticorpos e, conseqüentemente, um ataque às próprias células, causando uma inflamação sistêmica.

Sergeev et al. (2020), Janczy et al. (2020) e Portera, Souza e Voltolini (2021), estudaram, respectivamente, os efeitos da intervenção com simbiótico em indivíduos obesos e com excesso de peso, uma vez que a microbiota pode exercer um papel na patogênese da obesidade. Os três autores falam em sua pesquisa que a microbiota intestinal contribui para uma extração mais eficiente de energia dos alimentos e a disbiose pode ser um elo para o desenvolvimento da obesidade e sobrepeso, principalmente por influência da ingestão de energia alimentar e da má absorção de nutrientes no intestino.

O ensaio clínico de D' Onofrio et al. (2020) foi um pouco diferente dos demais, os autores analisaram a intervenção com simbióticos em pacientes em dieta enteral de longo prazo. Eles expressaram em seus resultados que a Nutrição Enteral de longo prazo, pode conduzir uma disbiose na microbiota do paciente, além de sintomas gastrointestinais, como a diarreia e a constipação intestinal.

O único estudo incluído de indivíduos aparentemente saudáveis foi de Neto et al. (2020), que trouxeram os idosos como participantes, eles apontaram que os distúrbios gastrointestinais no envelhecimento estão interligados com a microbiota intestinal, onde se nota uma diminuição das bactérias boas (firmicutes e Bifidobacterium) junto com um aumento das proteobactérias e bacteroidetes. Um desequilíbrio que prejudica as funções da microbiota, como por exemplo, a fermentação bacteriana, prejudicando a síntese de AGCC (Ácidos Graxos de Cadeia Curta) e seu papel importante na barreira intestinal e metabolismo do hospedeiro. E se houver um aumento da permeabilidade do intestino, por causa da perda de função da barreira, acontece uma movimentação de bactérias e suas toxinas para a circulação sistêmica, o que favorece um quadro inflamatório.

De forma geral, todos os ensaios clínicos intervencionais destacados acima, possuíam critérios de inclusão e exclusão para a escolha dos participantes no que se refere a: não ter feito uso de antibióticos e laxantes, não ter consumido outros agentes ou alimentos probióticos e prebióticos por um determinado período de tempo e sem estarem com infecções agudas/graves. Foram incluídos participantes de diversas faixas etárias, tanto homens quanto mulheres, com diferentes distúrbios ou sintomas gastrointestinais, sempre escolhendo-os minuciosamente para que obtivessem resultados mais fidedignos, um exemplo disso, foi no estudo de pacientes com HIV, o grupo placebo selecionado foram os próprios irmãos não infectados ou filhos sem HIV nascidos de mães infectadas. A composição da dieta e parâmetros nutricionais também foram consideradas nas pesquisas, onde foram realizados questionários de frequência alimentar, recordatório de 24 horas, coleta de amostras de fezes e avaliações da composição corporal.

As doses dos funcionais utilizados para o tratamento foram variadas e distintas em quantidades e gêneros em todos os estudos, inclusive a duração de tempo da intervenção. Porém, em todos os artigos que utilizou as cepas, em forma de sachês ou cápsulas, foram incluídas as diversas variações de bactérias probióticas dos gêneros Bifidobacterium e Lactobacillus. Pode-se dizer que os autores escolheram as

cepas e variaram a composição por já terem mostrado resultados positivos em outros estudos. Na pesquisa com pacientes em dieta enteral domiciliar de longo prazo, teve efeitos positivos com a utilização do simbiótico Syngut por 4 meses, aumentando os AGCC (Ácidos propiônico e butírico), ressaltando que as quatro cepas probióticas diferentes do *Syngut*, continham espécies de *Bifidobacterium* e *Lactobacillus*, que foram escolhidas por demonstrar a capacidade de fortalecer a barreira intestinal e de sobreviver no TGI.

Foi visto também nos ensaios escolhidos que as patologias causam diferentes graus de inflamação advindas das consequências da disbiose. No ensaio clínico realizado em pacientes diagnosticados com LES, para averiguar possíveis alterações na microbiota intestinal e na inflamação sistêmica, foi utilizado cápsulas simbióticas por 60 dias. Um dos achados relevantes foi uma mudança da composição da microbiota, onde encontrou-se as espécies *Clostridia* e *Bacillus*. Os mesmos, podem apresentar efeitos anti-inflamatórios e modular respostas imunes, liberando butirato, que tem potencial de reduzir citocinas pró-inflamatórias. Além de também produzir Ácidos Graxos de Cadeia Curta (AGCC) pela fermentação de carboidratos, como o lactato, ácido propiônico e butírico (butirato), que controlam o PH colônico e regulam a inflamação.

Neste mesmo estudo, também foi observado um efeito desfavorável, visto que ainda foram encontradas outras espécies que causam infecção, como por exemplo, o *L. lactis* e *veillonellaceae*. Apesar disso, vale ressaltar também que antes da intervenção havia 13 outros gêneros de bactérias, que não foram mais achadas após o tratamento e 11 delas tinham potencial de serem patogênicos, um deles sendo *A.odontolyticus*, que coloniza o intestino, podendo causar infecção, caso a barreira da mucosa seja rompida (WIDHANI et al., 2022).

O simbiótico Sanprobi Super Formula® selecionado por Janczy et al. (2020), também trouxe efeitos benéficos em indivíduos com excesso de peso após 12 semanas, foi observada uma redução significativa na concentração de zonulina fecal, que é um biomarcador que regula a permeabilidade da barreira intestinal. Ou seja, dos 12 participantes que iniciou com a concentração de zonulina alta, apenas em 5 deles não houve diminuição (13,9% do grupo), comparado ao grupo placebo que finalizou com concentração elevada (25% do grupo).

O resultado em comum obtido entre a pesquisa de Janczy et al. (2020) e de Sergeev et al. (2020), foi que nos dois ensaios houve uma modulação da microbiota

com o aumento das bactérias intestinais, consideradas benéficas para o hospedeiro, principalmente com diagnóstico de obesidade. Sergeev et al., interveio com um simbiótico com 7 cepas probióticas e utilizou como prebióticos, os galactooligossacarídeos, que já demonstrou conseguir modular a microbiota intestinal e a função imunológica de participantes com excesso de peso. E Janczy et al., utilizou os frutooligossacarídeos e inulina, tendo como função promover o crescimento de probióticos como acidophilus e Bifidobacterium e estando associados a redução de risco de obesidade. Salientando que ambos tiveram esse desfecho com o uso dos simbióticos durante 3 meses (12 semanas).

O estudo com pacientes em dieta enteral, traz resultados positivos com a utilização do simbiótico *Syngut* por 4 meses, que também aumentou os AGCC. As quatro cepas probióticas diferentes do *Syngut*, foram escolhidas por demonstrar a capacidade de fortalecer a barreira intestinal e de sobreviver no trato gastrointestinal. Já o prebiótico inulina, foi selecionado por manifestar um efeito no crescimento/atividade de bactérias benéficas (*Lactobacillus* e *Bifidobacterium*) nas pesquisas. E de fato, após a intervenção foi observado uma maior biodiversidade da microbiota em comparação ao grupo placebo, além de melhorar a constipação, consistência das fezes e reduzir as moléculas nocivas (p-cresol, benzaldeído e indóis), que conforme os autores, são biomarcadores negativos e normalmente estão associados a quadros de disbiose. Além disso, através desses achados, o autor afirma que os 4 meses de tratamento é um ótimo tempo de uso para mostrar efeitos benéficos (D'ONOFRIO et al., 2020).

Portera, Souza e voltolini (2021), foi o único artigo mais recente que avaliou o uso do prebiótico e probiótico de forma in natura (biomassa da banana verde e kombucha) também em obesos, porém apenas com mulheres. A biomassa da banana verde, foi escolhida por já ter apresentado efeitos favoráveis em pesquisas anteriores, é um alimento funcional que possui fibras que são fermentadas no cólon, aumentando as bactérias benéficas e a frequência de evacuações, regulando assim a microbiota intestinal. Um resultado que o estudo realmente achou. Nela também tem um alto teor de amido resistente, que é considerado um funcional com capacidade de reduzir inflamação e modular a microbiota, influenciando na perda de peso, e no ensaio também houve mudanças positivas nas medidas antropométricas. Além disso, está presente a pectina, uma fibra que produz os AGCC e butirato, já sendo discutido acima seus efeitos positivos. Já o kombucha, é uma bebida fermentada probiótica, que há

pouco tempo foi anunciado como um dos funcionais mais procurados e vendidos, tendo função de regular as funções do intestino e a microbiota, sendo interessante no combate a patógenos.

O diferencial do estudo supracitado, foi a variação da forma que eles foram introduzidos durante o tratamento, ou seja, foi uma maneira de avaliar se teriam melhores efeitos se fossem administrados em conjunto (simbiótico) ou cada um de forma separada. E notou-se que quando os dois foram associados, houve uma melhora na classificação da escala de Bristol (ficando perto de 4), considerada a melhor classificação. Além de relatos de evacuações mais frequentes e com mais facilidade. Houve também um aumento da bactéria *Escherichia coli* não enteropatogênica, que são gram negativas e quando estão em equilíbrio atuam no bom funcionamento do intestino. E de fato, houve uma melhora no funcionamento do intestino. Diante disto, é possível perceber que realmente os simbióticos têm um potencial de efeito mais eficaz, ainda que necessite de mais pesquisas.

Na intervenção com pacientes com HIV, o suplemento PMT25341 utilizado foi em forma de sachês para misturar em bebidas e frutas por um período de 4 semanas, inclusive houve uma divergência nessa intervenção, pois além dos simbióticos presentes no sachê também havia uma mistura de aminoácidos essenciais, Ácidos Graxos e vitamina D. As descobertas principais foi que a microbiota intestinal de crianças com HIV é diferente das saudáveis, mostrando um enriquecimento para bactérias patobiantes, como *Fusobacterium* e *Coprobacillus*, e uma diminuição significativa das bactérias simbiotes, como *Faecalibacterium*, *Lachnospira*, *Dorea*, *Clostridium* e *Lactoccus*. O gênero mais depletado sendo o *Faecalibacterium*, um comensal benéfico que predomina no intestino saudável, diminui a permeabilidade intestinal e participa da indução de células T reguladoras (um componente importante da tolerância imunológica). Ressaltando que esse gênero também é reduzido em doença de Crohn e Colite ulcerativa, como afirmam os autores.

Um outro desfecho interessante da intervenção acima, foi que atenuou as modificações da microbiota fecal interligadas ao HIV, demonstrando que a microbiota das crianças é menos resistente e têm uma capacidade melhor de se moldar às intervenções do que a dos adultos que já foram estudados. Uma hipótese que reconhece que a composição microbiana da criança ainda é instável e se modula nos primeiros anos de vida (SAINZ et al., 2020).

Por outro lado, no estudo com os idosos foi contemplado efeitos sutis com a suplementação simbiótica por 24 semanas (6 meses) no funcionamento intestinal. Salientando que houve uma grande evasão de participantes, sendo necessário reavaliar os efeitos do simbiótico em futuras pesquisas. Porém, em termos gerais, foi possível ver uma melhora na consistência das fezes, apesar dos marcadores inflamatórios, que também foram analisados, não mostrarem diferença significativa. Os autores ainda ressaltaram que como os idosos eram aparentemente saudáveis, pode ser resultado das mudanças e benefícios apenas sutilmente (NETO et al., 2020).

Por fim, o ensaio clínico com os pacientes renais em estágio 3, utilizou uma formulação simbiótica chamada NATUREN G®, que após 2 meses de tratamento foi presenciado uma diminuição significativa da permeabilidade intestinal do intestino delgado, mas não do estômago nem do cólon. Apresentou melhoria também nas fezes duras, nas dores abdominais e na constipação. O autores também enfatizaram que como essas mudanças não foram vistas no grupo placebo, parece ser uma ação exclusiva de indivíduos com DRC, o que fortalece a suposição de que a intervenção com alimentos funcionais parece trazer mais respostas e mudanças positivas em populações já diagnosticadas com alguma patologia ou sintoma gastrointestinal, do que em indivíduos aparentemente saudáveis. Embora, precise de mais estudos para afirmar de fato essa hipótese (COSOLA et al., 2021).

Apesar das divergências dos resultados encontrados entre os ensaios clínicos randomizados citados anteriormente, pode-se perceber a importância desse tipo de estudo para a sociedade diante dos efeitos positivos achados. Constata-se que o uso dos funcionais pode ser uma das alternativas para se aplicar na prevenção e tratamento da disbiose, consequentemente em patologias associadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados levantados, ficou claro que a disbiose causa diversas consequências no hospedeiro, dentre elas a muito citada permeabilidade intestinal, que parece ser a alavanca para processos inflamatórios, favorecendo o desenvolvimento de doenças ou o seu agravamento. Em suma, a intervenção com os alimentos funcionais pré, pró e simbióticos, trouxe sim efeitos positivos e benéficos para a população de modo geral, ainda que seja inconclusivo qual dosagem, fórmulas,

duração, composição e combinação dos funcionais é mais eficiente na conduta terapêutica da disbiose.

Portanto, ainda que a aplicação de simbióticos pareça ser mais eficaz pela análise dos resultados deste trabalho, foi encontrado um quantitativo muito baixo de pesquisas atuais envolvendo outras formas de intervenções. Logo, é necessário mais estudos que analisem mais detalhadamente esses aspectos, definam melhores estratégias de utilização para cada público, com base em presença de doenças ou apenas como meio de prevenção, e que explorem uma intervenção associada a outros parâmetros, como: alimentação equilibrada, consumo adequado de água e atividade física.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. B. et al. Disbiose intestinal. **Revista Brasileira de Nutrição Clínica**, v. 24, n. 1, p. 58-65, 2009.

COSOLA, C. et al. An innovative synbiotic formulation decreases free serum indoxyl sulfate, small intestine permeability and ameliorates gastrointestinal symptoms in a randomized pilot trial in stage IIIb-IV CKD patients. **Toxins**, v. 13, n. 5, p. 334, 2021.

COSTA, N.M.B.; ROSA, C. O. B. **Alimentos funcionais - compostos bioativos e efeitos fisiológicos**- 2.ed.- Rio de Janeiro: Rúbio, 2016.

CONRADO, B.Á. et al. Disbiose Intestinal em idosos e aplicabilidade dos probióticos e prebióticos. **Cadernos UniFOA**, v. 13, n. 36, p. 71-78, 2018.

CORRÊA, A. R. et al. O MECANISMO DE AÇÃO DOS BIÓTICOS NA DISBIOSE E A RELAÇÃO COM A OBESIDADE E ANSIEDADE. *Revista Ibero-Americana de Humanidades*, **Ciências e Educação**, v. 8, n. 4, p. 975-1001, 2022.

CUPPARI, L. **Nutrição clínica no Adulto**. - 4.ed.- Barueri [SP]: Manole, 2019.

D'ONOFRIO, V. et al. Effects of a synbiotic formula on functional bowel disorders and gut microbiota profile during long-term home enteral nutrition (LTHEN): A pilot study. **Nutrients**, v. 13, n. 1, p. 87, 2020.

FERREIRA, G. S. Disbiose intestinal: aplicabilidade dos prebióticos e dos probióticos na recuperação e manutenção da Microbiota intestinal. **Palmas: Centro Universitário Luterano de Palmas**, 2014.

GREEN, M.; ARORA, K.; PRAKASH, S. Medicina microbiana: alimentos funcionais prebióticos e probióticos para combater a obesidade e a síndrome metabólica. **Revista Internacional de Ciências Moleculares**, v. 21, n. 8, pág. 2890, 2020.

JANCZY, A. et al. Impact of diet and synbiotics on selected gut bacteria and intestinal permeability in individuals with excess body weight—a prospective, randomized study. **Acta Biochimica Polonica**, v. 67, n. 4, p. 571-578, 2020.

LÓPEZ, Arley. Microbioma, salud y enfermedad: probióticos, prebióticos y simbióticos. **Biomedica**, v. 39, n. 4, p. 617-621, 2019.

MELO, B. R. C.; OLIVEIRA, R. S. B. Prevalência de disbiose intestinal e sua relação com doenças crônicas não transmissíveis em estudantes de uma instituição de ensino superior de Fortaleza-CE. **RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 12, n. 74, p. 767-775, 2018.

NEUHANNIG, C. et al. Disbiose Intestinal: Correlação com doenças crônicas da atualidade e intervenção nutricional. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 8, n. 6, pág. e25861054-e25861054, 2019.

NÚÑEZ, I. B et al. POTENCIAL USO DE PREBIÓTICO, PROBIÓTICO OU SIMBIÓTICO NO TRATAMENTO CÂNCER COLORRETAL: REVISÃO SISTEMÁTICA. **TECNOLOGIA E MICROBIOLOGIA SOB A PERSPECTIVA DA SEGURANÇA DOS ALIMENTOS-VOLUME 2**, v. 2, n. 1, p. 124-139, 2022.

PAIXÃO, L. A.; CASTRO, F. F. D. S. Colonização da microbiota intestinal e sua influência na saúde do hospedeiro. **Universitas: Ciências da Saúde**, v. 14, n. 1, p. 85-96, 2016.

PANTOJA, C. L. et al. Diagnóstico e tratamento da disbiose: Revisão Sistemática. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 32, p. e1368-e1368, 2019.

PASSOS, M. d. C. F; MORAES, J.P.F. Microbiota intestinal nas doenças digestivas. **Arquivos de Gastroenterologia**, v. 54, n. 3, p. 255-262, 2017.

PORTERA, L. M. S.; SOUZA, P. A.; VOLTOLINI, J. C. Efeito do uso de biomassa da banana verde e kombucha na saúde intestinal e na composição corporal de mulheres adultas obesas. **Revista Biociências**, v. 27, n. 1, p. 59-80, 2021.

QUINONES, E. M. et al. Disbiose intestinal e uso de prebióticos e probióticos como promotores da saúde humana. **Revista Higei@-Revista Científica de Saúde**, v. 2, n. 3, 2018.

REIS, A. C. et al. Sinais e sintomas sugestivos de disbiose intestinal na população brasileira: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, p. e56111932094-e56111932094, 2022.

v. 11, n. 21, p. 3419, 2022.

SAINZ, T. et al. Effect of a nutritional intervention on the intestinal microbiota of vertically HIV-infected children: the pediabiota study. **Nutrients**, v. 12, n. 7, p. 2112, 2020.

SERGEEV, I. N. et al. Effects of synbiotic supplement on human gut microbiota, body composition and weight loss in obesity. **Nutrients**, v. 12, n. 1, p. 222, 2020.

SILVA, N. R. N. et al. Influência do consumo de probióticos e prebióticos na prevenção e tratamento de disbiose. **Conjecturas**, v. 22, n. 8, p. 943-956, 2022.

NETO, J. et al. Efeitos da suplementação com simbióticos sobre a função intestinal e a inflamação sistêmica de idosos inseridos na comunidade-análises secundárias de um estudo clínico-randomizado. **Arquivos de Gastroenterologia**, v. 57, p. 24-30, 2020.

WIDHANI, A. et al. Changes in gut microbiota and systemic inflammation after synbiotic supplementation in patients with systemic lupus erythematosus: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. **Cells**, v. 11, n. 21, p. 3419, 2022.